

DIPLOMADO EN TURISMO ACCESIBLE

INTRODUCCIÓN:

El Turismo Accesible se ha consolidado como una tendencia humanizadora que cada año genera mayores ingresos para el sector. Esta realidad se asocia a los procesos de integración e inclusión de **Personas con Discapacidad** en las distintas áreas de la actividad turística, con el objeto de contar con espacios y servicios turísticos adecuados para todos(as).

Según el **Informe Mundial de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud** más de mil (1.000) millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi doscientos (200) millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento, sin considerar los requerimientos de un entorno adecuado para responder a sus necesidades. En los próximos años, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues la prevalencia de estas condiciones a nivel mundial se incrementa exponencialmente. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos de la salud mental, entre otros.

Cabe destacar que, a partir de estos datos, los estudios hechos en materia de **Turismo Accesible**, consideran a esta población como un segmento del mercado (target) en franco crecimiento, por lo que las empresas prestadoras de servicios turísticos a nivel mundial se han visto en la necesidad de implementar ajustes en cuanto a los procesos de atención, así como en las adecuaciones a nivel de las infraestructuras para optimizar la accesibilidad.

Tales ajustes o adecuaciones requieren de **acciones planificadas y ejecutadas sistémicamente** pensando en optimizar los servicios que cada empresa o actividad turística brinde a la población, es por ello que los procesos de formación en materia de accesibilidad no sólo se sustentan en manejar herramientas necesarias para las transformaciones necesarias, sino también, para que los espacios de las actividades turísticas puedan servir como contextos potenciadores de procesos de integración e inclusión social de una población creciente.

Adicionalmente se han venido aprobando diversas normativas desde la **Organización Mundial del Turismo** para **potenciar los procesos de integración e inclusión** de personas con discapacidad a cada ámbito de la actividad turística, los cuales se fundamentan en procesos de formación

(sensibilización, capacitación teórica y práctica) para contar con los conocimientos necesarios para ofrecer servicios e infraestructuras adecuadas para esta población.

Por ello, es pertinente que, en cada espacio de la actividad turística, cada persona que labore en estos contextos maneje todos los conocimientos y técnicas pertinentes para propiciar la accesibilidad en los servicios de atención, sino también que los espacios organizados para esta actividad cuenten con las condiciones adecuadas para cada persona respondiendo a sus necesidades.

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO:

- ✓ Conocer la discapacidad, desde las particularidades de cada condición, haciendo énfasis en sus necesidades para la inclusión.
- ✓ Analizar las características y conceptos asociados al Turismo Accesible, así como las estrategias y buenas prácticas de implementación en cada ámbito de la actividad turística para contextualizarlas a cada ámbito de acción.
- ✓ Brindar herramientas a las empresas y emprendimientos turísticos, para que sean catalogados y reconocidos como parte de la **Oferta Turística Accesible e Incluyente** agregando un plus en los bienes y servicios del sector.
- ✓ Garantizar el cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales en materia de Accesibilidad Turística, tributando al desarrollo sostenible y sustentable de la empresa en el sector.

PÚBLICO ASISTENTE:

- ✓ Empresarios, personal y emprendedores(as) que laboran en cualquier área de la actividad turística.
- ✓ Profesionales de la administración pública (a escala municipal, estatal, provincial y autonómica) que participen en las gestiones de la accesibilidad en los servicios turísticos.

- ✓ Estudiantes a niveles técnico, universitario y de postgrado en Turismo y demás ciencias afines (como Trabajo Social, Educación, Psicología, Marketing, Gastronomía, Geografía e Historia, Medicina entre otras).

CONTENIDOS DE FORMACIÓN:

- ✓ **MODULO I: La Discapacidad y el Turismo Accesible (20 horas/5 sesiones de 4 horas/ costo 100\$)**

- El Paradigma de la Discapacidad. Concepto y tipos.

¿Discapacidad, diversidad funcional o simplemente condiciones que nos diferencian?

- Definición del Turismo Accesible como espacio para atención de Personas con Discapacidad.
- Buenas prácticas en Turismo Accesible.

- ✓ **MODULO II: Normativas de accesibilidad en el ámbito turístico 20 horas/5 sesiones de 4 horas/ costo 100\$)**

- Normativas nacionales e internacionales asociadas a los servicios turísticos para su accesibilidad.
- Normativas nacionales e internacionales asociadas a las infraestructuras para garantizar su accesibilidad.
- ¿Es factible contar con un 100% de accesibilidad?

- ✓ **MODULO III: Atención al cliente con requerimientos de accesibilidad en empresas turísticas(20 horas/5 sesiones de 4 horas/costo 100\$)**

- Herramientas y prácticas para la atención adecuada de turistas con discapacidad motriz.
- Herramientas y prácticas para la atención adecuada de turistas con discapacidad visual.
- Herramientas y prácticas para la atención adecuada de turistas con discapacidad auditiva.
- Herramientas y prácticas para la atención adecuada de turistas neurodiversos(as).

- ✓ **MODULO IV: Hacia el cambio de paradigmas. ¿Discapacidades o Potencialidades Múltiples? (20 horas/5 sesiones de 4 horas/costo 100\$)**
 - Valoración de las potencialidades humanas como práctica cotidiana en la actividad turística.
 - Las discapacidades del sistema turístico para la atención de las diferencias.
 - El Turismo desde la mirada del otro.
 - Aportes del Turismo Accesible a la inclusión de las Personas con Potencialidades Múltiples.
- ✓ **MODULO V: Herramientas para el diseño de proyectos de empresas turísticas 100% accesibles (20 horas/ 5 sesiones de 4 horas/costo 100\$)**
 - Proyectos para lograr la accesibilidad en empresas de alojamiento.
 - Proyectos para lograr la accesibilidad en empresas de alimentos y bebidas.
 - Proyectos para lograr la accesibilidad en empresas de ocio y recreación.
 - Proyectos para lograr la accesibilidad en transporte y comunicaciones.

MODALIDADES:

El diplomado se puede desarrollar en tres formatos presencialmente, virtualmente o en formato mixto, en los cuales los(as) participantes tendrán la oportunidad de asistir a cada módulo individualmente o a la totalidad de ellos si adquieren el programa completo con los contenidos de formación ofertados. La certificación se hará por modulo asistido y aprobado, o por el total de los módulos aprobados.

TIEMPO NECESARIO (APROXIMADO):

MODULO	Horas
I	20
II	20
III	20
IV	20
V	20
TOTAL	100

COSTOS:

MODULO I: Cien dólares (100 \$) estadounidenses por participante.

MODULO II: Cien dólares (100 \$) estadounidenses por participante.

MODULO III: Cien dólares (100 \$) estadounidenses por participante.

MODULO IV: Cien dólares (100 \$) estadounidenses por participante.

MODULO V: Cien dólares (100 \$) estadounidenses por participante.

Para participantes que se inscriban en el programa completo del diplomado tendrá que cancelar un total de quinientos dólares (500\$) norteamericanos, pudiendo hacerlo antes de comenzar cada módulo por separado cumpliendo con el monto establecido correspondiente a cada módulo temático o bien antes de iniciar el diplomado en un solo pago integral, al culminarlo estará recibiendo vía su respectiva credencial virtual.

Si el(la) participante cancela la totalidad del diplomado antes de iniciarlo, tendrá un descuento del 20% del monto total (100 \$ americanos), cancelando un total de 400\$ por todo el diplomado.

De igual forma, si el (la) participante desea cursar algunos módulos por separado podrá obtener un certificado de participación de los módulos cursados, pero solo podrá obtener la certificación completa del diplomado, quien haya cursado la totalidad de los módulos.

LOS(AS) ASISTENTE(S) CONTARÁ(N) CON:

- ✓ Conocimientos sobre los tipos de discapacidad y cómo atenderles adecuadamente.
- ✓ Herramientas teórico-prácticas para el diseño e implementación de adecuaciones en infraestructuras y servicios de atención de empresas turísticas para personas con condiciones.
- ✓ Manejo de las normativas existentes en materia de derechos para personas con condiciones, así como del funcionamiento y las responsabilidades de la empresa turística.
- ✓ Capacidad para el manejo de un segmento del mercado que se encuentra en intenso crecimiento.
- ✓ Certificación como **“Promotores(as) de Accesibilidad Turística”** o **“Empresa Turística Accesible e Incluyente”** acreditado por el Instituto de Altos Estudios Transdisciplinarios (en cuanto implementen proyectos que valoren y promuevan la accesibilidad y la inclusión en sus servicios de atención e infraestructuras).

Doc. Juan Enrique Lujan Anzola
Especialista en Accesibilidad Turística